

SUN’IY INTELLEKT DAVRIDA FAKT-CHEKING

ISMIGUL ORTIQOVA

O‘zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti magistranti

Annotatsiya. Mazkur tezisda sun’iy intellekt rivojlanayotgan davrda fakt-cheking jarayonining ahamiyati, uning jurnalistikadagi o‘rni hamda mavjud muammolari tahlil qilinadi. Sun’iy intellekt texnologiyalarining fakt-cheking jarayoniga ta’siri va ularning samaradorligi yoritiladi.

Kalit so‘zlar: sun’iy intellekt, fakt-cheking, jurnalistika, axborot ishonchliligi, fake news, deepfake, media savodxonlik.

Bugungi kunda raqamli transformatsiya sharoitida axborot makonining kengayishi va sun’iy intellekt texnologiyalarining yashin tezligida rivojlanishi natijasida axborot ishonchliligi masalasi dolzarb muammoga aylandi. Bunday sharoitda fakt-cheking yolg‘on axborotlarni aniqlash va ularning oldini olishda muhim vosita sifatida nafaqat jurnalistik faoliyat, balki jamiyatimizda axborot xavfsizligining muhim omiliga aylanmoqda.

Fakt-cheking bu – ma’lumotlar, da’volar yoki bayonotlarning to‘g‘riligini tekshirish jarayoni hisoblanadi. U dalillarni baholash va da’voning asoslilikini aniqlash uchun tanqidiy fikrlashni o‘z ichiga oladi. Faktlarni tekshirish jurnalistika, ilmiy doiralar va qaror qabul qilish kabi turli sohalarda muhim ahamiyatga ega, chunki u quyidagilarga yordam beradi:

aniqlik va ishonchlilikni ta’minlash;

noto‘g‘ri axborot tarqalishining oldini olish;

asosli qaror qabul qilishni qo‘llab quvvatlash;

tanqidiy fikrlash va media savodxonligini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Sun’iy intellekt sharoitida fakt-cheking jarayoni dinamik xarakterga ega bo‘lib, u doimiy ravishda o‘zgarib boruvchi axborot muhitiga moslashishni talab etadi. Tadqiqotchi (Lucas Graves 2016)¹ ta’kidlaganidek faktlarni tekshirish „harakatlanuvchi nishon“ga o‘xshash murakkab jarayondir. Sun’iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi ushbu jarayonni yanada murakkablashtirmoqda. Bir tomondan u katta hajmdagi dezinformatsiyani tez va keng miqyosda yaratish imkonini bermoqda. Boshqa tomondan esa sun’iy intellekt fakt-cheking jarayonini avtomatlashtirib, ma’lumotlarni tezkor tahlil qilishda va yolg‘on xaborotni aniqlashda samarali vosita sifatida xizmat qilmoqda. Zamonaviy axborot makonida fakt cheking ahamiyati yanada ortmoqda. Inson omiliga asoslangan an’anaviy tekshiruv usullari esa yolg‘on axborotning tez tarqalishiga to‘liq qarshi turib bera olmaydi. Shu sababli, sun’iy intellekt fakt cheking jarayonida yordamchi vositasida muhim ahamiyatga ega. Biroq, sun’iy intellekt barcha muammolarni hal etuvchi universal yechim emas. Shu bois, sun’iy intellektning salohiyatidan ma’suliyat bilan foydalanish va inson hukmi bilan birlashtirish, dezinformatsiyaga qarshi kurashda eng samarali yondashuv sifatida qaraladi.

Sun’iy intellekt texnologiyalarining fakt-cheking jarayoniga kirib kelishi bir qator imkoniyatlar bilan birga jiddiy muammolarni yuzaga keltirdi. Masalan hozirgi kunda eng dolzarb muammolardan biri sun’iy intellekt yordamida yaratilayotgan soxta kontentlar, xususan deepfake texnologiyalaridir. Tadqiqotlarga ko‘ra, deepfake kontentlar 2019 va 2023 yillar oralig‘ida 550% ga o‘sd. Ushbu eksponensial o‘shish butun dunyo bo‘ylab shaxslar, tashkilotlar va hukumatlarning xavotirlarini kuchaytirdi, Jahon iqtisodiy forumi chuqur soxta kontent va dezinformatsiyani 2024 yilda asosiy global xavflardan biri deb atadi. Shu bilan birga Fake news lar ham hozirgi kunda

¹ Graves, L. (2016). Nima haqiqat ekanligini aniqlash: Amerika jurnalistikasida siyosiy faktlarni tekshirishning yuksalishi. Kolumbiya universiteti nashriyoti.

global muammolardan biri hisoblanadi. Soxta ma'lumotlar boshqa shaxs yoki tashkilotni aldash yoki zarar yetkazish yoki moliyaviy yoki siyosiy foyda olish niyatida yaratiladi². Bu yolg'on ma'lumotlarni yaratish uchun aldamchi marketing, siyosiy tashviqot yoki o'zgartirilgan kontentni tarqatish sifatida namoyon bo'lishi mumkin, bu esa yolg'on yangiliklarning tarqalishiga olib keladi. Soxta yangiliklar ijtimoiy tarmoqlar orqali osongina tarqatiladi. Mijozlarning talablarini qondirish uchun, onlayn o'yinlar, buyumlarni sotib olish va sotish va ba'zan filmlarni translyatsiya qilish kabi turli xil xizmatlarni taklif qiladi. Foydalanuvchilar do'stlar orttirish, fikr va ma'lumot almashish va butun dunyo bo'ylab odamlar bilan bog'lanish uchun muloqot, chat, lahzalarni almashish va foto-video almashish kabi asosiy funksiyalardan foydalanishlari mumkin³. Sun'iy intellekt fakt-cheking jarayonini tezlashtiruvchi va yengillashtiruvchi vosita bo'lsa-da, u inson omilini to'liq almashtira olmaydi. Jurnalistlarning tanqidiy fikrlashi, tajribasi va mas'uliyati axborotning to'g'riligini aniqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu sababli, sun'iy intellekt va inson hamkorligi fakt-cheking jarayonining eng samarali modelidir.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt davrida fakt-cheking jarayoni yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sun'iy intellekt imkoniyatlari faktlarni tekshirishni tezlashtirsa-da, uning xatolari va cheklovlari mavjud. Shu bois, axborot ishonchligini ta'minlashda inson va texnologiya uyg'unligi eng muhim omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Graves, L. (2016). Nima haqiqat ekanligini aniqlash: Amerika jurnalistikasida siyosiy faktlarni tekshirishning yuksalishi. Kolumbiya universiteti nashriyoti.
2. Graves, L., & Cunliffe-Jones, P. (2024). Noto'g'ri ma'lumot: Faktlarni tekshirish jurnalistikasi qanday rivojlanmoqda va dunyoga haqiqiy ta'sir ko'rsatmoqda. Suhbat . <http://theconversation.com/misinformation-how-fact-checking-journalism-is-evolving-and-having-a-real-impact-on-the-world-218379>.
3. Guo, Z., Schlichtkrull, M., & Vlachos, A. (2022). Avtomatlashtirilgan faktlarni tekshirish bo'yicha so'rovnoma. Hisoblash tilshunosligi assotsiatsiyasining bitimlari, 10, 178–206. https://doi.org/10.1162/tacl_a_00454

² S.Raza, C.Ding. Yangiliklar mazmuni va ijtimoiy kontekstlarga asoslangan soxta yangiliklarni aniqlash: transformatorga asoslangan yondashuv. Xalqaro ma'lumotlar fanlari jurnali, 13 (4) (2022). – B.335-362.

³ Biznes kolleji, Xo Chi Min shahri iqtisodiyot universiteti (UEH), Vetnam